

سورة الفلق بين العربية واللاتينية دراسة بلاغية تركيبية

Surat Al- Falaq between Arabic and Latin: A Rhetorical Syntactic Study.

La sura “Al-Falaq” e La sua Trasposizione in Latino:
Uno Studio Morfo-sintatico e Retorico.

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية

الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

يتناول هذا البحث دراسة القرآن بين العربية واللاتينية بصفة عامة، وسورة الفلق وترجمة الاسباني ثيريلو لوكارايوس والايطالي لودوفيكو ماراتشي بصفة خاصة. إذ يلقي الضوء على النواحي التركيبية البلاغية في النص القرآني والترجمة اللاتينية. خاصة السجع، والجناس، والوصل البلاغي، وتمائل البداية مع الوسط، وتمائل الوسط مع النهاية، والإسهاب والمبالغة، والتكرار، والتطويق، والالتفات والمقابلة، والانافورة، بالإضافة إلى ظاهرة بولبيتوتون.

This research deals with the Study of the Qur'an in Arabic and Latin generally, and Surat Al-Flaq, the interpretation of Cirilo Lucaris and Ludovico Marraccio especially. It sheds some light on the structural and rhetorical aspects of the Qur'anic text, and Latin translation, especially homoeteleuton ὁμοιτέλευτον, homoeopropheron ὁμοιπρόφερων,

polysyndeton πολυσύνδετον, mesarchia μεσαρχία,
mesoteleuton μεσοτέλευτον, growth or increase
αύξεις, epanadiplosis επαναδίπλωσις, antithesis
ἀντίθεσις, anaphora or epanaphora ἀναφορά επαναφορά,
polyptoton πολύπτωτον also as.

Questo studio é un altro tentativo di riflessione sul Corano nelle lingue araba e latina, in genere, e la Sura la Sura “Al-Falaq” in particolare, nelle due traduzioni spagnola, di Cirillo Lucaris, e italiana di Ludovico Maracci; con particolare attenzione sugli aspetti morfologici e letterari - quali la rima, l'imitazione tra principio e fine, l'enfasi, la ripetizione e l'iperbole, e simili.